

**QO‘QON XONLIGINING ROSSIYA BILAN ELCHILIK
MUNOSABATLARI TARIXIDAN**

Xatamova Zumradxon Nazirjonovna

Central Asian Medical University
xalqaro tibbiyot universiteti dotsenti taqrizi ostida

Xalilova Fotima Nishonjon qizi

Ijtimoiy va siyosiy fanlar institute, tarix mutaxassisligi,
magistratura 2-kurs talabasi

Annotasiya: Maqolada o‘zbek davlatchilik tarixida o‘z o‘rniga ega bo‘lgan Qo‘qon xonligining Rossiya davlati bilan amalga oshirgan elchilik munosabatlari haqida tadqiqiy fikrlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Elchi, diplomatiya, savdo, siyosat, iqtisod, rus.

**ИЗ ИСТОРИИ ПОСОЛЬСКИХ СВЯЗЕЙ КОКАНДСКОГО ХАНСТВА
С РОССИЕЙ**

Аннотация: В статье представлены исследовательские идеи о дипломатических отношениях Кокандского ханства с Российским государством, которые занимают свое место в истории узбекской государственности.

Ключевые слова: Посол, дипломатия, торговля, политика, экономика, русский.

**FROM THE HISTORY OF EMBASSY RELATIONS OF THE KOKAND
KHANATE WITH RUSSIA**

Abstract: The article presents research ideas about the diplomatic relations of the Kokand Khanate with the Russian state, which occupy their place in the history of Uzbek statehood.

Key words: Ambassador, diplomacy, trade, politics, economics, russian.

O‘zbekiston hududida shakllangan davlatlarda podsho yoki xonlar tomonidan amalga oshirilgan elchilik munosabatlarining yaratilish tarixi qadimga borib taqaladi. Turkshunos-lug‘atshunos L.Z. Budagov tadqiqotlari tahlilidan bilish mumkinki, “elchi” atamasi aslida “el”, ya’ni xalq, qabila, jamoa so‘zidan kelib chiqqan bo‘lishi mumkin. Buning isboti uchun u “ellanmoq” - yarashmoq, do‘stlashmoq, moyil bo‘lmoq, “el turmoq”, tinch, osoyishta, do‘stona, bo‘ysunib yashamoq, “el bo‘lmoq” - itoatkor, sadoqatli bo‘lmoq kabi atamalarni keltiradi’. Qadimgi ma’lumotlarga ko‘ra “elchi” atamasining qator ko‘rinishlari mavjud. Jumladan, favqulodda elchi - “elchiyi maxsus”, “elchiyi kabir” yoki “buyuk elchi” atamalari bilan yuritilgan bo‘lsa, “o‘rta elchi” va “kichik elchi” atamalari oraliq elchilarga nisbatan ishlatilgan. Shuningdek, boshqa yurtlarga yo‘llangan vakilga topshirilgan vazifaning “elchilik” deb atalganiga, o‘zaro elchilar almashuvini esa “elchilashmoq” atamalari bilan yuritilgan [1.1.57.].

Amerikalik sharqshunos Edvard Olvort o‘zining “Hozirgi o‘zbeklar” monografiyasida Turkiston diplomatiyasi tarixiga nazar tashlar ekan, u ham “elchi” atamasining qadimiyligiga va uning zamirida yashiringan keng qamrovli ma’nolarga e’tibor berishga harakat qiladi. “Markaziy Osiyoda, - deb yozadi u, - diplomatiya g‘oyasi balki chig‘atoy tilidagi “elchilik” so‘zining ta’siri ostida paydo bo‘lgandir. Bu so‘z “diplomatning faoliyati” yoki “yaqin aloqalar” yoxud “qabila (el) ichidagi munosabatlar” ma’nosini anglatadi” [2.1.] Qo‘qon xonligida amalga oshirilgan elchilik munosabatlari tarixini tadqiq etish jarayonida ko‘plab qiziqarli faktlarga duch kelindi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili asosida quyidagilarni keltirish mumkin: Qo‘qon xonligi elchilik munosabatlari tarixini o‘rganish o‘zbek davlatchiligi elchilik munosabatlari zamirida shakllangan bo‘lib, ushbu mavzu bugungi kungacha alohida tadqiqot sifatida olinmagan bo‘lsada, masalaning ayrim jihatlari R.Nabiev[3.1.], H.Bobobekov[4.1.], V.Ishquvvatov[5.1.], Z.Ilhomov[6.1.], B.Babadjanov[7.1.], Sh.Mahmudov [7.1.], Z.Xatamova [8.1.]lar tomonidan ko‘rib chiqilgan.

Masalan, Z.Xatamova Qo‘qon xonligi tarixida elchilik masalalariga oid maqolasi bu mavzuga aynan mos kelsada, tadqiqotchi faqat birgina “Anjam at-tavorix” asariga tayanganligi bu mavzu chuqur va har tomonlama tadqiq etishga zarurat saqlanib qolayotganligini ko‘rsatib turibdi.

2003 - yil akademik M.Xayrullaev umumiy tahriri ostida nashr etilgan “O‘zbek diplomatiyasi tarixidan” nomli kitobda Qo‘qon xonligi va Rossiya davlati o‘rtasida amalga oshirilgan elchilik munosabatlari tarixi chuqur yoritilgan. Unda Umarxon hukmronligi davridan boshlab amalga oshirilgan elchilik munosabatlari tahlil etiladi[9.1.]. Biroq asar asosan Umarxon davrida yaratilganligi sababli mavzuni to‘liq yoritib berilishiga asos bo‘la olmaydi.

Qo‘qon xonligini elchilik munosabatlari asosan Rossiya davlati bilan iqtisodiy masalalarni ko‘zlab tashkil etilgan. «Muntahab ut-tavorix» (Muhammad Hakimxonnik), «Tarixi Aliquli Amirlashkar» (Toibniki), «Xulosat ul-ahvol» (Abu Ubaydulloh Toshkandiy) asarlarida Qo‘qon xonligi va Rossiya davlati o‘rtasidagi elchilik aloqalari keng yoritib berilgan.

Masalaga oid ma‘lumotlarni O‘zbekiston Milliy Arxivi 1043-fondi hujjatlarida uchratilsada, ular asosan Xudoyorxon hukmronligi davrlariga to‘g‘ri keladi. Bu davr Qo‘qon xonligi davlatining so‘nggi yillari bo‘lib, davlatning elchilik tarixini to‘liq yorita olmaydi.

Qo‘qon xoni Olimxon 1804 yilda O‘rta Qozoq o‘rdasidagi Qorakesek volostinyng sultoni Bukey xududidan Rossiya podshosiga ikki davlat o‘rtasidagi savdo aloqalarini o‘rnatish va bunda Toshkentni boshlanish nuqtasi etib belgilashni so‘raydi. Toshkent bekligi Qo‘qon xonligiga kiritilganidan keyin

Olimxon Toshkentdan Garbiy Sibir orqali rus davlatiga boradigan karvon yo'llari orqali Qo'qon elchilarini rus davlatiga yuborishga harakat qilgan.

N.Topildievning tadqiqotiga ko'ra, polkovnik Strukov tomonidan tuzilgan raportda Qo'qon xoni Olimxon Toshkent orqali Rossiya bilan o'rtadagi aloqalarni darhol bog'lab uni kengaytirishga harakat qilayotganligini yozilgan .

Rossiya bilan elchilik aloqalarini samarali davom ettirish maqsadida Qo'qon xoni Olimxon Toshkentdan Rossiyaga qaytayotgan rus savdogarlari bilan birlikda toshkentlik Rahmatullaboy boshchiligida o'z elchilarini Petropavlovskga yuboradi. U elchilar orqali Sibir ma'muriyatiga savdo aloqalarini rivojlantirishni taklif etadi. Lekin elchilarning o'z vazifalarini qanday bajarganliklari haqidagi ma'lumotlarga ega emasmiz .

Qo'qon xonligi bilan aloqalarni davom ettirish maqsadida chor hukumati 1813 yilda o'z vataniga qaytayotgan Qo'qon elchilari bilan birgalikda Filipp Nazarovni Qo'qonga yuboradi. F. Nazarov 1813 yil may oyida Qo'qon xonligiga jo'nayotgan savdo karvoni bilan birgalikda Omskdan chiqib, Petropavlovsk orqali Toshkentga qarab yo'l oladi. Elchilar va savdo karvonini chor hukumati harbiy otryadi kuzatib boradi. Ular Dashti qipchoqni kesib o'tib, Turkiston va Chimkent orqali Toshkentga keladilar. F. Nazarovning ma'lumotlariga qaraganda, 1812 yilda Qo'qondan ikki kishidan iborat Rossiyaga elchilar yuborilgan bo'lib, ulardan biri kasallanib Petropavlovskda vafot etgan. Ikkinchisi o'shajoyga surgun qilingan rus soldati bilan tanishgan. Bu soldat elchining pul va narsalarini olish uchun uni o'ldirgan. Ana shu ko'ngilsiz voqeani tushuntirish uchun Sibir liniyasi korpusi komandiri tomonidan uni Qo'qon xonligiga yuborilgan edi[10.1.B.2.].

Toshkent qushbegisi bu elchilarini yaxshi qabul qiladi. Ular bu yerda 4 kun turganlaridan so'ng Qo'qonga jo'naydilar. Qushbegi taklifiga muvofiq rus savdo karvoni va elchilarni kuzatib kelgan qozoqlardan 15 kishi (ular hammasi bo'lib 40 kishi edi) Toshkentga keladilar. F. Nazarov boshliq elchilar 1813 yil oktabrning boshlarida Qo'qonga boradilar. Qo'qon elchisi Petropavlovskda o'ldirilgan bo'lishiga qaramay, rus elchilarini xon va uning amaldorlari tomonidan hamma elchilik qoidalariga

muvofiq hurmat va izzat bilan qarshi olinadi. Nazarov chor hukumati tomonidan Umarxonga yo‘llangan yorliq va esdalik sovg‘alarini topshiradi.

Elchilarga Qo‘qon shahar ko‘chalarida va bozorlarida bemalol yurishlari uchun ruxsat beriladi. 1814 yilning boshida rus elchisining hamrohlariga o‘z vatanlariga qaytishlari uchun ruxsat berildi. Biroq, F.Nazarov o‘ziga esa hozircha Qo‘qonda qolishi va bahorda Qo‘qon elchilarining o‘limi sabablarini aniqlash uchun Sibirga yuborilgan Qo‘qon xoni vakillari hamda savdo karvoni bilan birgalikda Sibirga jo‘natilishi ma‘lum qilinadi[[10.1.B.3.]] .

Shu bilan birgalikda F. Nazarovning Sibir orqali Rossiya bilan xonlik o‘rtasida savdo yo‘lini ochishga kelganligi sababli bahorda rus davlatiga boruvchi karvonlar bilan birgalikda o‘z vataniga qaytish maqsadga muvofiq deb ko‘rsatildi. Qo‘qondan 1814 yil avgust oyida F. Nazarov savdo karvoni bilan birgalikda 200 ga yaqin Qo‘qon askarlarining kuzatuvida Toshkentga va u yerdan Rossiyaga qarab yo‘lga chiqadi. Qo‘qon xoni Filipp Nazarov bilan birgalikda ikki kishidan iborat o‘z elchilarini Rossiyaga yuboradi.

SHunday qilib, F. Nazarov elchilik faoliyati Qo‘qon elchilarining o‘limi sabablarini Rossiyada ma‘lum qilish va savdo karvonlarini boshqarish bilan chegaralandi xolos. SHunga qaramay F. Nazarov Qo‘qon xonligi va savdo yo‘llari haqida ayrim qimmatli ma‘lumotlar qoldiradi. Bu ma‘lumotlar bo‘yicha Qo‘qon xonligi o‘zbek xonlarining orasida salmoqli o‘rinni egallagan bo‘lib, Buxoro, Xiva, Turkiston, Xitoy, Afgoniston, Sharqiy Turkiston va qolaversa, Hindiston, Qashgar va Eron bilan savdo aloqalarini muvaffaqiyatli olib borgan.

XIX asrning 20-yillarida Toshkent orqali u Qo‘qon hamda Rossiya bilan savdo-sotiqning kengayishiga karvon yo‘llaridagi talon-tarojliklar xalaqit bermoqda edi. Qo‘qon xonligidan chiqqan savdo karvonlari qaroqchilar tomonidan tez-tez talanib turishi arxiv ma‘lumotlarda ko‘p ta‘kidlanadi[10.1.B.7.]. Bu esa Qo‘qon xonligiga karvonlarning xavfsizligini ta‘minlash vazifasini qo‘yadi. Shunday qilib, har ikki tomonning o‘zaro munosabatlarini rivojlantirishga harakat qilishi ular o‘rtasida elchilik aloqalarini jonlanishiga olib keldi.

1816 yil aprelda Sibir yo‘nalishining boshligi general-leytenant Glazenap o‘zaro savdo-sotiqni jonlantirish taklifi bilan Qo‘qon xonligiga Usov boshchiligida 3 kishidan iborat elchilarini yuboradi²⁰. Elchilar Rossiya shaharlarida savdo qilib o‘z vatanlariga qaytayotgan toshkentlik savdogarlardan Nazar Mirzo va Boboxonov boshliq karvon bilan Petropavlovskdan jo‘naydilar.

Rus elchilari Toshkentda-hurmat va ehtirom bilan qabul qilinadi. Usov general-leytenant Glazenapning Qo‘qon xonligiga nisbatan bo‘lgan hurmat va do‘stligini namoyish qilish uchun Umarxon nomiga yozilgan yorliq va sovgalarini xonga topshirish uchun Toshkent hokimi va Askar boshligiga taqdim etadi.

Elchilar Toshkentda bir hafta bo‘lganlaridan keyin Qo‘qon xoni Umarxonning taklifi bilan Toshkent lashkarboshisining kuzatuvida Qo‘qonga boradilar. Xon huzurida rus elchilari hurmat bilan qabul qilinib, ularga esdalik sovg‘alar topshirildi. Shuningdek, general leytenant Glazenap nomiga xon tomonidan yozilgan yorliq qimmatbaho sovgalar bilan topshirildi. Yorliq mazmuniga ko‘ra; Umarxon Qo‘qon xonligi bilan chor Rossiyasi o‘rtasida odatga aylanib borayotgan do‘stlik va savdo aloqalarini doimo davom ettirish va rus karvonlariga nisbatan o‘zining har doimgi g‘amxo‘rligini ko‘rsatishga tayyor ekanini ma‘lum qiladi. Rus elchilari 1817 yil iyun oyida o‘z vatanlariga qaytib ketadilar. Shuning uchun ham biz bu vaqtda Sibirga kelgan Qo‘qon elchilarining mahalliy hukumat oldiga ko‘proq karvon yo‘llarida xavfsizlikni ta‘minlash masalasini qo‘yaboshlaganligini ko‘ramiz.

Xulosa qilib aytish mumkinki, Qo‘qon xonligining Rossiya bilan amalga oshirgan elchilik munosabatlari iqtisodiy masalalarga oid bo‘lsada. Keyinchalik siyosiy tus oldi. Xonlik mahalliy savdogarlari Rossiya bozorlariga mol olib borib sotish va xonlik xududiga qaytishda Rossiya maxsulotlaridan olib kelish ishlarini yo‘lga qo‘yishlarida ikki davlat xukmdorlarining do‘stona aloqasi shakllangan bo‘lishi lozim edi. Qo‘qon xonligi elchilik munosabatlari xonlikda pul isloxotlariga ham o‘z ta‘sirini o‘tkazgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati (References)

1. Будагов Л.З Сровнительный словарь турецко-татарских наречий. том I, СПб. , 1869. с 206.;
2. Эдвард Олворт. Хозирги ўзбеклар. Ўн тўртинчи асрдан бугунги кунгача маданият тарихи.
3. Набиев Р. Н. Из истории Кокандского ханства (Феодальное хозяйство Худаяр-хана). - Ташкент: Фан, 1973.338 С.
4. Bobobekov H. N. Qo‘qon tarixi. – Toshkent: Fan, 1996. – 239 b.;
5. Ishkuvvatov V. XX asrning II yarmi tarixshunosligida Qo‘qon Rossiya diplomatik munosabatlari. Tarix fan. nomz... diss... – Toshkent, 2003. – 152 b;
6. Ilxomov Z. Aliquli Amirlashkar va uning Qo‘qon xonligi siyosiy tarixida tutgan o‘rni. Tarix fan. nomz... diss. – Toshkent, 2004. – 160 b;
7. Бабаджанов Б.М. Кокандское ханство: власть, политика, религия. – Токио-Ташкент, 2010. 743 с.;
8. Xatamova Z.N. Qo‘qon xonligida soliq tizimi tarixdan, arxiv xujjatlari asosida. // Vodiynoma. – Andijon, 2020. № 3. 78-85 betlar. (07.00.00. № 27); Xatamova Z. Expenditure of state funds replenished by taxes in the history of the Kokand khanate. // EPRA International Journal of Research and Development (IJRD). – 2020. vol. 5. Issue 3. – P. 274-277; Xatamova Z.N. Qo‘qon xonligida soliq tizimi. Tarix f.d.b. PhD diss... – Farg'ona, 2022. – B.157.; Xatamova Z. Qo‘qon xonligi moliya tizimida monetar siyosat tarixidan // O‘zbekiston tarixining dolzarb muammolari. – Farg'ona, 2022. – B.327-336.
9. O‘zbek diplomatiyasi tarixidan./ Akademik M. Xayrullaev umumiy tahriri ostida. – Toshkent, 2003. – B.375.
10. Записка о некоторых народах и землях Средней части Азии Филиппа Назарова, отдельного Сибирского корпуса, переводчика посланного в Коканд в 1813 и 1814 гг. СПб., 1821. С. 216.